

УДК: 636.2.033 (637.5)

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ТАДЖИКСКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА

¹Рузиев Хуршед Туйчиевич, ²Рузиев Туйчи Бадалович, ³Рахматов Хаким Ганиевич,
⁴Ибодуллоев Махкамчон Юсуфович

¹к. с.-х. н., Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемур, ²д.с.-х.н., профессор
Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемур, ³к. с.-х. н., филиал Института
животноводства и пастбищ ТАСХН в Согдийской области, ⁴соискатель филиала
Института животноводства и пастбищ ТАСХН в Согдийской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859176>

Аннотация. В статье приводится молочная продуктивность коров шести племзаводов республики. Установлено, что по всем параметрам коровы, расположенные в хозяйствах центральной части республики были лучшими. Рекомендуется, что в дальнейшем для укомплектования хозяйств быками производителями, телок и коров можно использовать хозяйства центральной части республики. В этих хозяйствах уровень удоя от одной головы от 5600 до 6900 кг молока с жирностью 3,85 %.

Высокой продуктивности коров за первую лактацию в племзаводах способствовали интенсивное выращивание молодняка, телки в 18-месячном возрасте имели живую массу 357; 339 и 351 кг по хозяйствам центральной части и 331; 319 и 309 кг по хозяйствам северной части.

Ключевые слова: продуктивность, корова, племзаводов, центральная часть, северная часть, первотелок, удой, сухостойный период, лактация, жирность молока.

Abstract. The article presents the milk productivity of cows from six breeding farms of the republic. It was found that by all parameters the cows located in the farms of the central part of the republic were the best. It is recommended that in the future the farms of the central part of the republic can be used to staff the farms with producer bulls, heifers and cows. In these farms, the milk yield from one head is from 5600 to 6900 kg of milk with a fat content of 3.85%.

High productivity of cows during the first lactation in breeding farms was facilitated by intensive rearing of young animals; heifers at the age of 18 months had a live weight of 357; 339 and 351 kg on farms of the central part and 331; 319 and 309 kg on farms of the northern part.

Keywords: productivity, cow, breeding farm, central part, northern part, first-calf heifer, milk yield, dry period, lactation, milk fat content.

Развитие сельского хозяйства и, конечно, животноводства всегда находилось в центре внимания Президента и правительство Республики Таджикистан. Одной из важнейших и актуальных проблем остаётся обеспечение населения страны молоко и молочными продуктами. Решение этой задачи возможно осуществить за счет применение прогрессивных технология выращивания молодняка и обеспечением высококачественных кормов [1].

В решении проблемы увеличения производства молока в Таджикистане важная роль отводится коровам таджикской черно-пестрой породы по численности (400 тыс. гол.) занимает первое место среди плановых пород молочного и молочно-мясного направлений.

Это своеобразный зональный тип, создан в природно-экономических условиях жаркого климата агроклиматических зон.

Наличие у основной массы животных таких характерных хозяйственно-биологических особенностей, как крепкая конституция при хорошем развитии молочных форм, приспособленность к климатическим условиям, повышенная жирномолочность, удовлетворительная способность к раздоя при улучшенном кормлении определяют возможность успешного совершенствования этой породы преимущественно при использовании мировых генотипов, в частности как голштинская порода.

Однако, до сих пор не полностью изучено влияние голштинских быков на продуктивность дочерей по регионам республики, определение лучших племенных хозяйств по выращиванию животных таджикской черно-пестрой и выяснению лучшей сочетаемости крови по голштинской породе.

Значительное повышение молочной продуктивности крупного рогатого скота в мире достигнуто наряду с улучшением условий кормления и содержания путём отбора и подбора животных [2].

Уровень молочной продуктивности зависит от количества и состава кормов, возраста коров, от интервалов между отёлами, продолжительности сухостойного периода, режима содержания и эксплуатации, состояние здоровья животного и др. Одни и те же животные в разных условиях имеют различную продуктивность [3].

Целью исследования являлось сравнительное изучение хозяйственно-биологических особенностей таджикской черно-пестрой породы по регионам республики, выявление лучших племенных хозяйств, по выращиванию и обеспечиванию племенной службы республики быками производителями.

Экспериментальная работа проводилась в 2016-2019 годы в двух зонах республики: Согдийской области в хозяйствах «Навгилем» - Исфаринского, им.Э. Бойматовой Канибадамского и им. Б.Махсуда Бободжон Гафуровского районов и Гиссарской долины – им. Л. Муродова, им. А. Юсупова и «Баракати чорводор».

Молочная продуктивность коров учитывалась по ежемесячным контрольным удоям. Содержание жира в молоке определяли по Герберу, коэффициент молочности и коэффициент постоянства лактации определяли по методу Фуркена (E.Furhen, 1959) в модификации Аксенниковой, 1964.

В ходе исследований были установлены выход молока на 100 кг живой массы, выход молочного жира и белка. Морфофункциональные свойства вымени коров проводили по методике, разработанной сотрудниками ТНИИЖ, с помощью специального переносного стационарного доильного аппарата для отдельного выдаивания четвертей вымени (Н.А. Ахмадалиев, О.А. Квиринг, 1981).

Молочная продуктивность обусловлена наследственными особенностями животных, поэтому она поддерживается и совершенствуется правильно поставленной племенной работой.

Мы в своих работах по выявлению лучших племзаводов по производству молока от одной коровы отбирали по 3-х племзаводов от двух регионов республики: (им.Л. Муродова, им.А. Юсупова, «Баракати чорводор» Гиссарского района) центральной части и («Навгилем» Исфаринского, им. Б. Махсуд Б. Гафуровского и им.Э. Бойматовой Канибадамского районов) - северной части республики. Ежемесячно в течение лактации

производилось контрольное доение подопытных первотелок, и изучался химический состав молока.

Во всех названных племзаводах совместно со специалистами хозяйств в течение длительного времени проводится работа по совершенствованию стад путём отбора и подбора лучших генотипов.

Высокой продуктивности коров за первую лактацию в племзаводах способствовали интенсивное выращивание молодняка, телки в 18-месячном возрасте имели живую массу 357; 339 и 351 кг по хозяйствам центральной части и 331; 319 и 309 кг по хозяйствам северной части.

По таблицы 1 видно, что первотелки хозяйств центральной части республики, по результатам наших опытов проявили удовлетворительной показатели молочной продуктивности.

На большом фактическом материале многими исследователями и нами установлено, что уровень удоя за первую лактацию дает более точную информацию о корове, чем за любую последующую. Объяснить это можно тем, что в организме ремонтных телок, выращенных в хороших условиях, и нетелей при удовлетворительной подготовке их к отелу накапливаются значительные резервы питательных веществ. Поэтому у первотелок на уровень удоя большое влияние оказывают наследственные факторы, а не кормления, как у коров после нескольких отелов. На удой после второго и последующих отелов влияет также и дополнительный фактор - продолжительность сухостойного периода.

По хозяйствам им. Л. Муродова по продолжительности лактации первотелки другие хозяйств данного региона, оставались на 1,0 и 3,0 дня. Из первотёлок данной хозяйство в среднем было надоено 4912 кг молока, что больше на 372 кг ($P > 0,999$) по сравнению с первотелками хозяйства им. А. Юсупова и 99 кг ($P > 0,95$) по сравнению с первотелками хозяйства «Баракати чорводор». В среднем в течение лактации от одной коровы хозяйство им. Л.Муродова было надоено по 16,3 кг молока, что было больше на 1,2 и 0,1 кг по сравнению с первотелками других племзаводов региона.

Повышения жирномолочности коров имеет огромную народнохозяйственную значимость. К этому вопросу проявили большое внимание исследователей и практиков животноводства.

Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности коров таджикской черно-пестрой породы

Показатель	Хозяйство Центральной части республики					
	им Л. Муродова		им. А. Юсупова		«Баракати чорводор»	
	Удой, кг	CV, %	Удой, кг	CV, %	Удой, кг	CV, %
Продолжительность лактации, дней	300 ± 5,1	6,6	299 ± 4,2	6,2	297 ± 3,2	4,9
Удой за лактацию, кг	4912 ± 0,75	17,2	4540 ± 0,53	12,7	4813 ± 0,48	12,5
Среднесуточный удой, кг	16,3 ± 0,89	13,8	15,1 ± 0,53	14,1	16,2 ± 0,68	15,8
Содержание жира в молоке, %	3,87 ± 0,02	5,5	3,82 ± 0,01	2,5	3,84 ± 0,02	2,6

Удой 4%-ного молока, кг	4752 ± 0,94	6,8	4335 ± 0,64	6,9	4620±0, 54	6,7
Содержание белка в молоке	3,34 ± 0,01	2,4	3,33 ± 0,01	1,9	3,34 ± 0,01	2,1
СОМО, %	7,28 ± 0,07	4,1	7,29 ± 0,06	4,8	7,26 ± 0,04	3,9
Сухое вещество, %	11,15 ± 0,04	5,6	11,11 ± 0,06	4,8	11,10 ± 0,04	4,6
Молочный сахар, %	4,68 ± 0,02	3,1	4,64 ± 0,03	2,1	4,59 ± 0,01	3,7

Одновременно, с увеличением удоев необходимо заботиться и о повышении качество молока, его питательной ценности. Ее определяют по количеству и соотношению питательных веществ, содержащихся в молоке, особенно жира и белка.

Повышение содержание жира в молоке-очень важная проблема в зоотехнической науке, ибо повышению жирности молока, как правило, сопутствует повышение содержания и других питательных веществ.

Результаты проведенного нами анализа показывают, что при одинаковых условиях кормления и содержания коровы, у которых молока повышенной жирности и белковости, лучше оплачивают корм продукцией.

Поэтому представляет значительный интерес изучение динамики содержание жира в молоке коров по республике и, в частности, по хозяйствам и отдельных коров. Анализ данных о содержании жира в молоке коров таджикской черно-пестрой породы, проданном государству всеми категориями хозяйств, показывает, что в целом по стране содержание жира повысилась.

Содержание жира в молоке коров хозяйств центральной части было соответственно: 3,87; 3,82 и 3,84. Что было больше по сравнению с базисным жирностям на 0,27; 0, 22 и 0, 24%. По хозяйствам северной части жирность по хозяйствам составила 3,81; 3,80 и 3,81%, что больше по сравнению с базисным на 0,21; 0,20 и 0,21%.

По содержанию белка, также преимущество было на стране коров хозяйств центральной части. Этот показатель по хозяйствам данного региона составила 3,34; 3,33 и 3,34%. По хозяйствам северной части этот показатель было немного низким и составило 3,32; 3,31 и 3,30%.

В зависимости от племенных и продуктивных качеств таджикской черно-пестрой породы в разных регионах страны определены параметры молочной продуктивности. В племенных заводах животные должны иметь специализированный молочный тип, пропорциональное телосложение, крепкую конституцию, глубокую грудь, прямую линию спины, длинный и широкий крестец.

При подсчете четырехпроцентного молока, первотелок хозяйства им. Л. Муродова были лучшим по сравнению с другими хозяйств региона, т.е. на 417 кг или 8,7% и 132 кг или 2,7% превосходили своих сверстниц по хозяйствам им. А. Юсупова и «Баракати чорводор». По содержанию СОМО, сухих веществ и молочного сахара среды первотелок различия не существенная.

Проведенные наши опыты показывают, что по молочной продуктивности первотелки хозяйств северной части (табл. 2) были намного ниже, чем продуктивность первотелки хозяйств центральной части.

Таблица 2 – Показатели молочной продуктивности коров таджикского типа черно-пестрой породы

Показатель	Хозяйство Северной части республики
------------	-------------------------------------

	«Навгилем» Исфаринского района		им. Б.Махсуда Б. Гафуровского района		им.Э.Бойматовой Канибадамского района	
	Удой, кг	CV, %	Удой, кг	CV, %	Удой, кг	CV, %
Продолжительность лактации, дней	302 ± 5,1	6,6	288 ± 4,2	6,2	287 ± 3,2	4,9
Удой за лактацию, кг	3765 ± 0,45	21,2	3540 ± 0,44	13,9	3113 ± 0,73	14,7
Среднесуточный удой, кг	12,4 ± 0,77	14,6	12,2 ± 0,62	16,3	10,8 ± 0,71	17,2
Содержание жира в молоке, %	3,81 ± 0,01	6,3	3,80 ± 0,02	3,1	3,81 ± 0,01	3,4
Удой 4%-ного молока, кг	3586 ± 0,69	7,9	3363 ± 0,58	5,9	2965±0, 66	5,9
Содержание белка в молоке	3,32 ± 0,02	1,9	3,31 ± 0,02	2,0	3,30 ± 0,02	1,8
СОМО, %	7,38 ± 0,06	3,6	7,39 ± 0,05	3,7	7,36 ± 0,03	4,2
Сухое вещество, %	11,17 ± 0,04	5,6	11,19 ± 0,06	4,8	11,17 ± 0,04	5,4
Молочный сахар, %	4,64 ± 0,02	3,1	4,61 ± 0,03	2,1	4,60 ± 0,01	3,7

По молочной продуктивности, по хозяйствам северной части, самым лучшим оказалась хозяйство «Навгилем» города Исфара. В этом хозяйстве от первотёлки за 1-ую лактацию надаивали по 3765 кг молока, что было лучше на 225 и 652 кг, чем сверстниц из хозяйств им. Б.Махсуд и им. Э.Бойматовой. Они и по другим показателем, также превосходили этих хозяйств.

Таким образом, если оценить хозяйств по регионам, без никаких сомнения лучшими были хозяйство расположенных в центральной части. В среднем от одной коровы было надоено 4755 кг молока, что по сравнением с северной части, больше на 1283 кг ($P>0,999$) молока. Это говорит о том, что в дальнейшем основным поставщиком быков производителей по всем племенным сетом республики являются хозяйств центральной части республики.

REFERENCES

1. Прохоренко, П.Н. Черно-пестрая порода молочного скота: состояние и направление совершенствования с использованием генофонда голштинской породы / П.Н.Прохоренко, В.В.Лабинов // Молочная промышленность. -2015. -№2. – С. 56-59.
2. Рузиев, Т.Б. Морфологические признаки вымени коров от разных голштинских отцов / Т.Б. Рузиев, Ф.М.Раджабов, Р.Сафаралиев // Состояние и перспективы увеличение производства высококачественной продукции сельского хозяйства (Материалы международной научно-практической конференции–Уфа. – 2017.–С.193-197.
3. Сударев, Н.П. Разведение крупного рогатого скота голштинской и черно-пестрой пород в хозяйствах России, Центральном федеральном округе и Тверской области / Н.П. Сударев, Г.А. Шаркаева, Д. Абылкасымов, О.П. Прокудина, Ю.С.Кузнецова// Зоотехния. -№2. -2015. –С. 7-8.